

Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (19-20 квітня 2007 року). – К.: „Промінь” 2007. – 324 с.

Присвячено проблемам теорії держави та права, європейського порівняльного права, конституційного, адміністративного, фінансового, трудового, цивільного, господарського, земельного, екологічного, аграрного права, кримінального права та кримінології, правосуддя та криміналістики.

Розрахований на фахівців, які працюють у вищезазначених галузях, науковців, викладачів вузів, аспірантів та студентів.

Матеріали, надіслані на конференцію, розглянуті редакційною колегією.

Редакційна колегія:

В.І.Андрейцев, проф.; Г.І.Балюк, проф.; П.П.Андрушко, проф.;
І.А.Безклубий, проф.; О.М.Вінник, проф.; Н.Ю.Пришва, проф.;
О.В.Тищенко, доц.; Ю.Д.Притика, доц.; І.І.Котюк, доц.

Дякуємо за підтримку в організації та проведенні конференції
декану юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
заслуженому юристу України,
акад. АПрН України, д-р юрид. наук, проф В.І.Андрейцеву.

Вступне слово В.І.Андрейцева	3
СЕКЦІЯ – ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА	
Старостенко А.М. Правовий нігілізм: джерела виникнення та шляхи подолання	5
Красна О.В. Історичний аналіз і перспективи розвитку форми державного правління в Україні	6
Сурник В.М. Правові основи підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату	7
Косяничук П.С. Логіко-теоретичний підхід до осмислення системи права в контексті критики концепції "комплексних галузей права"	8
Карнаух Б.П. Осмислення феномену свободи: правовий аспект	9
Прохоров М.В. Проблеми цілісності суверенітету	10
Линдюк В.С. Вплив суб'єктивних і об'єктивних факторів на процес формування права	10
Олешко А.Б. Концепція природного права	11
Васьківський Л.М. Право як об'єкт пізнання	13
Мурадян Г.А. "Шведська модель" держави всезагального благоденства	13
Ковтонюк А.М. Ганс Кельзен та теорія нормативістського право розуміння	14
Зик А.С. Проблеми визначення правової природи правовідносин	15
Мазуренко В.О. Аналіз традиційності та новацій у розвитку теорії держави та права	16
Панов Д.І. Ідея побудови справедливої держави М. Каддафі	17
Амсліна А.С. Питання реалізації принципу верховенства права в Україні	18
Кириленко І.С. Правова держава та шляхи її розвитку в Україні	19
Низенко В.Ю. Загальнотеоретичний аналіз основних наукових підходів до розуміння судового прецеденту	20
Дубов Г.О. Застосування новітніх методологічних підходів в сучасних дослідженнях держави та права	21
Свердлов О.С. Застосування юридичної техніки при написанні правових актів	21
Федорова А.І. Правове забезпечення конституційних гарантій прав і свобод людини в Україні	23
Рунова М.А. Взаємодія норм національного та міжнародного права	24
Романюк І.І. Проблеми сучасної правосвідомості та шляхи їх подолання	25
Стрипко М.Я. Окремі аспекти юридичної техніки підготовки проектів нормативних правових актів	26
Головатюк Ю.Л. Судова практика як один із можливих способів подолання прогалин	27
Марушак О. Проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні	28
Калашнікова О. Механізм взаємодії правової системи України з правовою системою Європейського Союзу	29
Максимчук П.В. Правова держава в Україні: сучасний стан та перспективи	29
Несторенко О.І. Демократичний державний режим на території України за Конституціями 1978 і 1996 років	30
Кравченко О.В. До питання співвідношення міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України, та національного законодавства на шляху інтеграції України в європейські правові процеси	31
Красавіна Т.С. Верховенство принципу законності	32
Брикуля Т.О. Право як цінність	33
Коваль В.В. Особливості та сучасний рівень правової культури в Україні	34
Зарівна Д.О. Принципи та гарантії законності в Україні	35

Чистякова А.С.		
Проблемні аспекти кримінальної відповідальності за антиконкурентні угоди		170
Скрипачова О.В.		
Проблема визначення поняття насильства у кримінальному праві України		171
Птащенко Д.С.		
Кримінальна відповідальність за порушення порядку зайняття господарської діяльності (ст. 202 КК України)		171
Трохлюк О.П.		
Злочинність неповнолітніх. Шляхи подолання цього явища		172
Семчук Н.О.		
Кримінально-правовий захист інтелектуальної власності в контексті вступу України до СОТ		173
Піняк К.Л.		
Проблеми бланкетності в Кримінальному кодексі України		174
Банчук В.Я.		
Помилка у кримінальному праві		175
Шарко Д.Р.		
Заволодіння чужим майном шляхом гіпнотичного впливу: проблеми кваліфікації		176
Сотніченко В.С.		
До питання про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень		176
Панасюк О.О.		
Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності		177
Задоя К.П.		
Реформування кримінального законодавства, що встановлює відповідальність у сфері службової діяльності, за проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення" (реєстраційний № 2112-д): аналіз основного концептуального підходу		178
Бісюк П.І.		
Проблематика кваліфікації контрабанди культурних цінностей		179
Малик М.В.		
Особливості використання загальнонаукових методів кримінально-правовою наукою України		180
Хаккетт М.С.		
Кримінально-правова характеристика юридичного складу злочину "Порушення таємниці голосування" (ст. 139 КК України)		181
Старушкевич У.М.		
Правові та організаційні питання проведення спеціальних операцій правоохоронними органами США		182
Резнік Я.А.		
Покарання в Україні		183
Любчик Ю.О.		
Закріплення у КК України заборони здійснення евтаназії		184
Харебава Т.Б.		
Особливості об'єкта і об'єктивної сторони шпигунства за законодавством України		
СЕКЦІЯ – ПРАВОСУДДЯ (ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС, ПОТАРІАТ)		
Черналівська О.О.		185
До питання про значення правових презумпцій в цивільному процесі		186
Сенюта В.О.		
Щодо питання осіб, які мають право звернутися до суду про позбавлення батьківських прав		187
Петрицин Н.Т.		
До питання представництва адвокатом прав, свобод та інтересів особи у цивільному процесі України		188
Худик О.В.		
Проблеми визначення кола осіб, які можуть бути заявниками у справах про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання її недієздатною		189
Полівач В.О.		
Окремі проблеми судової реформи в Україні		190
Сошиков А.О.		
Суддівство. Морально-етичний аспект		191
Шабалін А.В.		
Підстави для видачі судового наказу		191
Шувар Н.М.		
Проблемні аспекти визначення правового статусу приватного нотаріуса		192
СЕКЦІЯ – ПРАВОСУДДЯ (КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА)		

Наталія Семчук
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Кримінально-правовий захист інтелектуальної власності в контексті вступу України до СОТ

Згідно ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Охорона та захист інтелектуальної власності в Україні забезпечується відповідними нормами адміністративного, цивільного, господарського законодавства а також спеціальним законодавством стосовно права інтелектуальної власності.

Підтвердженням цьому є неузгодженість національної правової системи з міжнародними нормативно-правовими актами щодо встановлення єдиних стандартів захисту права інтелектуальної власності на національному рівні, суттєві розбіжності в процесі застосування чинного законодавства, в тому числі і кримінального.

На захисті цього права стоїть кримінальне законодавство України, зокрема ст. 176 КК в редакції ЗУ №3423-4 від 12.06.2006 р.

Не зважаючи на існування в Україні законодавчої бази у сфері захисту прав інтелектуальної власності, на практиці ми часто стикаємось з проблемами, які обумовлені відсутністю по-справжньому дієвої системи захисту прав інтелектуальної власності.

Підписання 15 квітня 1994 року в рамках ГАТТ Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС) знаменувало особливу увагу держав світу до запровадження єдиних стандартів захисту інтелектуальної власності на міжнародному рівні, ця угода стала кроком для вступу України до СОТ.

Ст.61. Угоди ТРИПС передбачає, що Члени СОТ повинні забезпечити застосування кримінальних процедур та заходів принаймні у випадках навмисної фальсифікації товарного знака або порушення авторських прав у комерційних масштабах. У таких випадках заходи покарання повинні включати ув'язнення та(або) грошові штрафи, достатні для того, щоб послужити засобом стримування відповідно до рівня покарання у випадках злочинів відповідної тяжкості. Заходи покарання у відповідних випадках повинні також включати накладання арешту, конфіскацію та знищення товарів, що порушують право, та будь-яких матеріалів або обладнання, які значною мірою були використані при вчиненні порушення. Члени можуть передбачити застосування кримінальних процедур і в інших випадках порушення прав інтелектуальної власності, особливо коли вони були вчинені навмисно та в комерційних масштабах.(3)

Враховуючи викладене, слід проаналізувати відповідність ст. 176 КК України вказаним вимогам. Так, Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності» від 9 лютого 2006 року N 3423-IV редакцію цієї статті було змінено. Серед іншого зміни стосувались розміру шкоди. Так, в абзаці першому частини першої слова "у великому розмірі" замінено словами "у значному розмірі"; в абзаці першому частини другої слова "в особливо великому розмірі" замінено словами "у великому розмірі". Змінено і обчислення розміру шкоди, про що зазначено в примітці до цієї статті. Так, матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі - якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Враховуючи масове порушення авторських прав на території України, такі зміни можна вважати позитивними. Однак постає питання – яким чином розмір завданої шкоди впливає на вид і розмір покарання за нього? Так, відповідно до ЗУ «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22 травня 2003 року N 889-IV, це можна вирішити. Наприклад, візьмемо розмір податкової соціальної пільги, яка на 2006 р. становила 175 грн. Тобто – для настання відповідальності за ч.1 ст.176 КК розмір мінімальної шкоди становить 3500 грн; за ч. 2 ст.176- 35000 грн; за ч.3 ст.176- 175000грн.

Для обчислення розміру штрафу доведеться скористатись сумою в 17 грн. Таким чином, покарання у вигляді штрафу може бути призначене в такій сумі :за ч.1 ст.176 від 3400 до 17000 грн, за ч.2 ст.176- від 17000 до 34000, за ч.3 ст.176 – від 34000 до 51000грн.

Наведений приклад засвідчує що сума, яка є однією з необхідних підстав кримінальної відповідальності, є меншою за суму штрафу. (Тобто, покарання за ч.1 ст.176 становить-97-485%, ч.2 ст.176- 48-97%, ч.3 ст.176- 19-29% суми спричиненої шкоди) Отже, при незаявленні цивільного позову у кримінальній справі винуваті особи можуть мати прибуток – іноді до 81% суми спричиненої шкоди. Виходить цікава тенденція - чим тяжчий злочин, тим менше покарання. Безумовно, це не відповідає взятому Україною зобов'язанню встановити грошові штрафи, достатні для того, щоб служити засобом стримування правопорушників.

На підставі викладеного зазначу, що хоча редакційні зміни до ст. 176 КК мають позитивне значення, але сам текст статті має відповідати угоді ТРІПС, . Зокрема, слід встановити жорсткіші покарання у вигляді штрафів, чим буде досягнуто гармонізацію національного законодавства з міжнародним.

Костянтин П.
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Проблеми визначення змісту банкетних ознак, використаних в Кримінальному кодексі України